

Received / Makale Geliş Tarihi 29.12.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 28.02.2026
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 10 (63)
pp / ss 429-447

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18932402
Mail: editor@pejoss.com

Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Genç
<https://orcid.org/0009-0006-8056-8326>
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/04e9czp26>

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Koleksiyonundaki Saz Üslubu Tezyinatlı Ciltlerin Şemselerinde Kullanılan Kompozisyon Şemaları

Composition Schemes Used In The Central Medallions Of Saz-Style Decorated Bindings In The Revan Collection Of The Topkapı Palace Museum Library

ÖZET

Osmanlı tezyinî sanatları içerisinde XVI. yüzyıl, saray merkezli sanat üretiminin belirgin bir estetik bütünlük kazandığı bir dönem olarak öne çıkmaktadır. Bu süreçte, saray nakkahanesi bünyesinde geliştirilen ve Şah Kulu'nun öncülüğünde şekillenen saz üslubu, yalnızca tezhip ve albüm resimleriyle sınırlı kalmamış; çini, dokuma, kalemişi ve cilt sanatı gibi farklı sanat dallarında da etkili bir biçimde uygulanmıştır. İri ve kıvrak hançer yaprakların hâkim olduğu bu üslup, klasik Osmanlı tezyinatındaki simetrik düzen anlayışından ayrılarak asimetrik, serbest ve dinamik kompozisyon kurgularıyla dikkat çekmektedir. Cilt sanatı, saz üslubunun farklı malzeme ve teknik koşullara uyarlanarak yeniden yorumlandığı alanlardan biri olarak özel bir yere sahiptir. Şemse, miklep şemsesi ve köşebentlerde karşımıza çıkan saz üslubu bezemeler hem kompozisyon kurgusu hem de motif yerleşimi bakımından üslubun karakteristik özelliklerini açık biçimde yansıtmaktadır. Bununla birlikte, Osmanlı cilt sanatı üzerine yapılan çalışmalarda saz üslubunun çoğunlukla genel değerlendirmeler çerçevesinde ele alındığı, kompozisyon düzeyinde ayrıntılı ve sistematik bir çözümlemenin sınırlı kaldığı görülmektedir.

Bu çalışmada, klasik dönem Osmanlı cilt sanatında saz üslubunun şemse kompozisyonları içerisindeki uygulanma biçimlerini ortaya koymak amacıyla, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nin önemli yazma eser koleksiyonlarından biri olan Revan Koleksiyonu incelenmiştir. Koleksiyonda yer alan 2053 eser arasında saz üslubu tezyinatına sahip olduğu tespit edilen 512 cilt, kompozisyon kurguları açısından değerlendirilmiş; tekrar eden 23 adet şemse tasarımları üzerinden saz üslubunun cilt sanatındaki kompozisyon anlayışına dair bütüncül bir perspektif sunulması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Cilt Sanatı, Saz Üslubu, Şemse Kompozisyonu, Revan Koleksiyonu

ABSTRACT

Within Ottoman decorative arts, the sixteenth century stands out as a period in which court-centered artistic production achieved a pronounced aesthetic unity. During this time, the saz style—developed within the imperial workshop under the leadership of Şah Kulu—was not confined to illumination and album paintings, but was also effectively employed across various artistic fields such as tile decoration, textiles, wall painting, and bookbinding. Dominated by large, dynamic dagger-shaped leaves, this style departed from the symmetrical order of classical Ottoman ornamentation and drew attention through asymmetrical, free, and dynamic compositional structures. Bookbinding occupies a particularly significant position among the artistic fields in which the saz style was reinterpreted in accordance with different materials and technical requirements. Saz-style ornamentation appearing on the central medallion (şemse), flap medallion, and cornerpieces clearly reflects the characteristic features of the style in terms of both compositional design and motif arrangement. Nevertheless, studies on Ottoman bookbinding have generally addressed the saz style within broad evaluations, while detailed and systematic analyses at the compositional level have remained limited.

This study examines the application of the saz style within şemse compositions in classical-period Ottoman bookbinding by analyzing the Revan Collection, one of the most important manuscript collections of the Topkapı Palace Museum Library. Among the 2053 manuscripts in the collection, 512 bindings identified as decorated in the saz style were evaluated in terms of their compositional schemes. Through the analysis of twentytree recurring şemse design schemes, the study aims to present a comprehensive perspective on the compositional approach of the saz style in Ottoman bookbinding.

Keywords: Ottoman Bookbinding Art, Saz Style, Şemse Composition, Revan Collection

1.GİRİŞ

Osmanlı sanatında saz üslubu, XVI. yüzyılın ilk yarısında saray nakkaşhanesinde şekillenen, iri ve kıvrak hançer yaprakların hareketlerinin ön planda olduğu özgün bir üsluptur. Bu üslupta, klasik Osmanlı tezyinat düzeninin dengeli ve simetrik yapısından farklı olarak, asimetrik yerleşimler kullanılmış olup birbirinin önüne ve arkasına çizilen motiflerle boyut etkisi verilmiştir.

Saz üslubunda hançerî yaprakların yanı sıra hatâyî ve penç motifleri, bulut formları ve özellikle albümlerde tek yaprak tasarımlarında görülen mitolojik hayvanlar ve hayalî kompozisyonlar yer almaktadır. Motifler çoğu kez birbirini kesen, üst üste binen ve alanı kaplayan bir düzen içinde tasarlanmıştır. Bu yönüyle saz üslubu yalnızca tekil motiflerden ibaret olmayıp, bezemeye hareket ve gerilim kazandıran bütüncül bir kompozisyon yaklaşımı ortaya koymaktadır (Tanındı, 2009).

XVI. yüzyılda gelişen saz üslubu içinde ejder figürü önemli bir yer tutmaktadır. Ejder figürü; Çin, Hint, Türk ve Batı medeniyetleri dâhil olmak üzere geniş bir coğrafyada, farklı biçim ve özelliklerle kullanılmıştır. Bu figüre atfedilen anlamlar, zaman ve mekâna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Erken dönem Türk kültüründe ejder, yer ve gök tasavvuru ile ilişkilendirilen bir sembol olarak karşımıza çıkar. Genellikle yılan gövdeli, yırtıcı hayvan pençeli, benekli ve pullu derili, ağzı açık ve saldırgan bir tavırda tasvir edilen ejder figürü; iyilik ya da kötülük sembolü olarak yorumlansa da her iki bağlamda da gücün temsili olarak anlam kazanmıştır (Çoruhlu, 2019). Bu figürün Şah Kulu imzasını taşıyan örneklerinin yanı sıra, ona atfedilen tasvirlerde mevcuttur. Bu tasvirlerde ejder figürleri; genellikle saz yaprakları arasında, bazen başını geriye doğru çevirerek ileri yönde ilerler vaziyettedirler. Ayrıca iki ejder figürünün mücadelesini betimleyen örneklerde mevcuttur (Şekil 1).

Saz üslubunda ejderha figürüyle birlikte en sık rastlanan motiflerden biri Zümrüd-ü Anka'dır. Bu mitolojik kuş, farklı kültürlerde simurg, hüma, garuda ve phoenix gibi çeşitli adlarla anılmış; farklı sembolik anlamlar yüklenerek yorumlanmıştır. Anka kuşu, yırtıcı hayvan başlı, yassı burunlu, gökyüzünü örtecek ölçüde geniş kanatlara sahip, renkli ve dikkat çekici tüyleriyle tasvir edilmiştir (Erdem, 1991). Saz üslubuna ait örneklerde ise Zümrüd-ü Anka'nın çoğunlukla ejderha ile mücadele sahnesi içinde betimlendiği görülmektedir.

Şekil 1. Amel-i Şah Kulu ala Tari'kil- Meşk imzalı, hançer yapraklar arasında yürüyen Ejder Figürü, Metropolitan Sanat Müzesi, envanter no.57.51.26

Üslubun oluşumu ve saray çevresinde görünürlük kazanması bağlamında kaynaklar, saz üslubunun kurucu isimleri arasında Şah Kulu'nu öne çıkarır; üslubun tezhipten albüm resmine uzanan geniş bir uygulama alanına sahip olduğu ve saray sanat ortamında prestijli bir üslup olarak benimsendiği mevcut literatür ve kaynaklardan anlaşılmaktadır (Atıl, 1987). Padişaha sunulan hediyeleri içeren bir saray kaydında Çaldıran Savaşı sonrası Tebriz'den getirilen sanatçılar arasında adı geçmektedir. Başka bir kayıta ise "ulufeliler" arasında yer almaktadır. Mevcut arşiv bilgilerine göre, Sultan II. Beyazid döneminde Tebrizden geldiği,

şehzade Ahmed'in Amasya valiliği yaptığı dönemde Amasya'da bulunduğu ve I. Süleyman devrinde İstanbul'da nakkaşbaşılığa kadar yükseldiği anlaşılmaktadır (Derman, 2010).

Saray arşivlerinde yer alan kayıtlarda, sanatçıların bayram vesilesiyle padişaha sundukları hediyeler arasında Şah Kulu'nun adına rastlanmaktadır. Bu kayıtlardan birinde "Nakkaş Şah Kulu, bir kâğıt üzerine peri sûreti" ifadesi yer almakta; söz konusu peri tasvirlerinde figürlerin kanatlarının hançer yapraklardan oluşturulduğu, perilerin havada süzülür ya da oturur vaziyette betimlendiği görülmektedir. Ayrıca, hançer yapraklarla biçimlendirilmiş başlık düzenlemeleri, yaprakların arasından yükselen peri başlarının yer aldığı farklı örneklerde de uygulanmıştır (Şekil 2,3).

Şekil 2. "Amel-i Şah Kulu" atf imzalı havada süzülen peri resmi Washington, Freer Galerisi,37.7

Şekil 3. Şah Kulu'na atf edilen peri resmi Washington, Freer Galerisi,33.6

Padişaha sunulan hediyeler karşılığında sanatçılara verilen armağanlar in'âm defterlerinde kayıt altına alınmıştır. 1533 tarihli bir defterde Şah Kulu'na "iki bin akçe ve bir benek kaftan" verildiği belirtilirken, 1556 tarihli bir başka kayıta kendisine tahsis edilen üç bin akçenin vefatı nedeniyle ödenemediği ifade edilmiştir. Bu kayıtlar, sanatçının saray nezdindeki itibarını ve ölüm tarihinin kesinleşmesini göstermesi bakımından önemlidir (Mahir, 2022).

Şah Kulu'nun kişiliği ve sanatsal kimliği hakkında bilgi veren iki temel kaynak bulunmaktadır. Gelibolulu Mustafa Âlî, *Menâkıb-ı Hünverân* adlı eserinde sanatçının sarayda özel bir atölyeye sahip olduğunu, I. Süleyman'ın çalışmalarını bizzat takip ederek kendisini taltif ettiğini belirtmekte; ayrıca Tebrizli Aka Mîrek'in öğrencisi olduğunu ve geçimsiz bir mizaca sahip bulunduğunu ifade etmektedir. Âşık Çelebi'nin *Meşâ'irü's-Şu'arâ* adlı eserinde ise Şah Kulu'nun "Penâhî" mahlasıyla şiirler kaleme aldığı, sanatıyla övgüyle anıldığı ve önceki büyük nakkaşlarla karşılaştırılarak yüceltildiği aktarılmaktadır (Mahir, 2022).

Saz üslubu, XVI. ve XVII. yüzyıllarda tezhip, çini, cilt ve kalemişi başta olmak üzere Osmanlı tezyinî sanatlarının pek çoğunda etkili olmuştur. Üslubun farklı uygulama yüzeylerinde yeniden kurgulanması, her bir sanat dalında malzeme ve teknik özelliklere bağlı özgün kompozisyon düzenlemelerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Çini sanatında başta İstanbul'daki anıtsal yapılarda duvar yüzeylerini hareketlendiren güçlü bir kompozisyon dili üretmiştir. İstanbul'da Rüstem Paşa Camii ve Kadırga Sokollu Mehmed Paşa Camii gibi yapılarda yoğun biçimde tercih edilen İznik çini kaplamaları, saz üslubunun saray çevresinde gelişen bezeme repertuarının mimari ölçüğe aktarılmasında belirleyici örnekler arasında yer alır (Atasoy & Raby, 1989). Ayrıca Topkapı sarayı sünnet odası girişinde yer alan panolar (Şekil 4) ve Bağdat köşkü çinileri üslubun çini yüzeylerdeki en güzel örneklerindedir (Ertürk, 2014).

Şekil 4. Saz üslubu Çini Pano, Topkapı Sarayı Sünnet Odası

Şekil 5. Topkapı Sarayı Müzesi Has oda revakları duvar resmi

2020 yılında Topkapı Sarayı'nda yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında Has Oda revaklarında tesadüfen ortaya çıkarılan duvar resimlerinde ejder figürüne rastlanmıştır (Şekil 5). Muhtemelen Şah Kulu'na ait olduğu düşünülen söz konusu duvar resimleri, Osmanlı döneminde farklı tezyinî sanat dallarında yaygın biçimde kullanılan ejder motifinin duvar resmi tekniğinde uygulanmış nadir, hatta bilinen tek örneğini teşkil etmesi bakımından önem taşımaktadır (Doğanay, 2021).

Osmanlı saray nakkaşhanesinde tesis edilen üslup birliği, XVI. yüzyıl dokumalarında görülen saz üslubu bezemeli kumaş desenleri ile çini tezyinatı arasındaki belirgin benzerlikler üzerinden de takip edilebilmektedir (Atasoy, 2003). Saray mensuplarının kullanımına mahsus olarak dokunan kemha kumaşlarda saz üslubu, yüksek bir estetik anlayış çerçevesinde, kompozisyon bütünlüğü gözetilerek uygulanmıştır (Şekil 6). Bunun yanı sıra, tasarımı itibarıyla cilt kabını andıracak şekilde kurgulanan Hırka-i Saadet'in iç mahfazası, saz üslubu tezyinatıyla bezenmiş nadide bir Osmanlı kuyumculuk sanatı örneğidir (Şekil 7), (Ağca, 2013). Kutsal emanetler arasında yer alan Hz. Muhammed (s.a.v.)'in kılıç kabzasındaki metal işçiliğine ait saz üslubu bezeme dikkat çekmektedir (Şekil 8). Burada ele alınan örneklerin yanı sıra, aynı dönemde farklı sanat dallarında uygulanmış çok sayıda eserle birlikte değerlendirildiğinde, saz üslubunun Osmanlı saray sanatı bünyesinde farklı sanat dallarında nasıl yaygınlık kazandığı açıkça görülmektedir.

Şekil 6. Saz Üslubu Kemha Kaftan TSM.13/37

Şekil 7. Hırka-i Saadet Sandığı, TSM 2/2120 (Sevgi AĞCA- Hırka-i Saadet)

Şekil 8. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Kılıcı TSM.21/130 (Hilmi Aydın-Sultanların Silahları)

Osmanlı saray nakkaşhanesinde XVI. yüzyılda Şah Kulu tarafından geliştirilen saz üslubu, tezyinî sanatların pek çok alanında etkili olmuş; özellikle asimetrik ve serbest kompozisyon anlayışıyla klasik Osmanlı tezyinî sanat geleneği içerisinde ayırt edici bir üslup olarak öne çıkmıştır. Bu üslup, tezhip, çini ve albüm resimlerinin yanı sıra cilt sanatında da özgün uygulamalarla kendini göstermiştir. Cilt sanatında saz üslubu, başta şemse olmak üzere miklep şemsesi ve köşebentlerde, motif yerleşimi ve dal hareketleri açısından kendine has kompozisyon kurguları ortaya koymaktadır.

Bu çalışmada, klasik dönem Osmanlı cilt sanatında saz üslubunun şemse kompozisyonları içerisindeki uygulanma biçimlerini ortaya koymak amacıyla Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Koleksiyonu incelenmiştir. Koleksiyonda yer alan 2053 yazma eser arasından saz üslubu tezyinatına sahip olduğu tespit edilen 512 cilt değerlendirilmiştir; desen tekrarları, kompozisyon başlangıç noktaları, motif dağılımları ve simetri anlayışları üzerinden bir sınıflandırma yapılmıştır. Çalışma kapsamında en sık tekrar eden yirmi üç temel tasarım kurgusu belirlenmiştir; bu kompozisyonlar aracılığıyla saz üslubunun Osmanlı cilt sanatındaki estetik dili ve tasarım anlayışı bütüncül bir perspektifle değerlendirilmiştir.

2.CİLT SANATINDA SAZ ÜSLUBU

Osmanlı klasik devri olarak nitelendirilen XVI. yüzyılda, tezyinî sanatlar alanında en nitelikli örnekler ortaya konulmuştur. Cilt sanatında ise dönemin mücellitleri, geliştirdikleri desen tasarımlarıyla dikkat çekici yenilikçi uygulamalara imza atmışlardır. Oval formda tasarlanan dilimli şemselerin iç düzenlemelerinde, yaprak kümelerinden çıkan dalların şemse alanına doğru yayıldığı görülmektedir. Söz konusu dallar, bazı bölümlerde kırılmalar yaparak aşağı doğru uzatılmıştır (Tanındı, 2009b). Döneme ait arşiv belgelerinde yer alan kayıtlara göre, Kanûnî Sultan Süleyman devrinde sarayda 932–974/1526–1567 yılları arasında görev yapan 19 hassa mücellidin bulunduğu tespit edilmiştir (Kazan, 2007). Kanûnî devrinin bilinen başlıca mücellitleri arasında sermücellit Mehmed Çelebi ile aynı aileye mensup Süleyman Çelebi ve Mustafa Çelebi yer almaktadır (Çığ, 1971). Söz konusu mücellitler, XVI. yüzyılda saz üslubu tezyinatını cilt sanatına yüksek bir ustalık düzeyiyle uygulamışlardır.

XVI. yüzyıldan itibaren XVII. yüzyıla kadar sarayda üretilen cilt kaplarında saz üslubunun belirgin biçimde hâkim olduğu görülmektedir. Saray bünyesinde hazırlanan önemli eserlerin ciltlerinde bu tezyinatın en nitelikli örneklerine rastlamak mümkündür. XVI. yüzyıl Osmanlı hat ve kitap sanatlarının en seçkin örneklerinden kabul edilen Karahisârî Mushafı'nın cildi ile Osmanlı tarih yazıcılığında Kanûnî Sultan Süleyman'ın saltanatını konu alan ve minyatürlü tarih eserlerinden biri olan Süleymannâme'nin cildi, saz üslubu tezyinatının en başarılı uygulamalarını teşkil eden önemli eserler arasında sayılabilir.

Şekil 9. Karahisari Mushafı sol kap ve miklep.
TSMK Hırka-i Saâdet, nr. 5 (61,5 x 42,5 cm)

Şekil 10. Süleymanname sol kap ve miklep.
TSMK Hazine 1517 (37 x 25,5 cm)

Osmanlı cilt sanatı tarihi içerisinde, özellikle asimetrik kompozisyonlarıyla öne çıkan saz üslubunun bu sanat dalına yansıma biçimi, kendi içinde belirli karakteristik özellikler ortaya koymaktadır. Bu özellikler, desenlerde serbest kurgulu düzenlemelerle belirginlik kazanmıştır. Asimetrik kompozisyonlu ciltlerde çoğunlukla şemsenin alt veya yan orta noktasına yerleştirilen bir yaprak kümesinden desen başlatılmıştır. Yaprak kümesinden yükselen dal hareketleri serbest şekilde birbirlerinin arkasına ve önüne geçerek katmanlı şekildedir. Dallar üzerinde yerleştirilen hatâyî, gonca ve penç motifleriyle birlikte kullanılan hançer yapraklar, üslubun ayırt edici unsurları arasında yer almaktadır. Gerek desenleri oluşturan dallarda gerekse motiflerde, öğelerin birbirlerinin önüne ya da arkasına geçirilmesiyle derinlik ve hacim etkisi oluşturulmuştur. Hançer yapraklar ve nebâtî motiflere ek olarak, bulut ve rûmî motiflerinin de kompozisyona dâhil edildiği örnekler bulunmaktadır.

Cilt tasarımlarında alttan ayırma, üstten ayırma ve mülemma tekniklerinin yaygın biçimde uygulandığı görülmektedir. Şemse ve köşebentlere farklı renkte derilerin yapılandırılmasıyla elde edilen mülevven tekniği de bu döneme ait ciltlerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Desenlerin son derece ayrıntılı ve ince hatlara sahip olması sebebiyle müşebbek şemseli ciltler sınırlı sayıda kalmıştır. Bununla birlikte, nadir de olsa yüksek işçilik ürünü olarak hazırlanmış ve kap içlerinde uygulanan müşebbek örneklerin varlığı bilinmektedir.

Saz üslubu, Şah Kulu tarafından ortaya konulan ilk örneklerinde, sayfa yüzeylerinde fırça ve mürekkeple gerçekleştirilen tasarımlar şeklinde kendini göstermiştir. Cilt sanatında ise çoğunlukla asimetrik kompozisyon anlayışıyla kurgulanmış ve Osmanlı estetiğinin önemli bir bileşeni hâline gelmiştir. Osmanlı sanatında, özellikle XVI. yüzyılda belirginleşen üslup bütünlüğü, saray nakkaşhanesinde üretimin merkezî bir estetik program çerçevesinde yürütülmesiyle sağlanmıştır. Bu program, nakkaşhanenin başında bulunan nakkaşbaşı tarafından denetlenmiş; ikonografik şemalar, kompozisyon düzenleri ve biçimsel tercihler ortak bir sanat dili hâlinde geliştirilerek farklı sanatkarlar ve yazmalar arasında süreklilik göstermiştir (Necipoglu, 2000). XVI. yüzyılda saray başnakkaşı olduğu bilinen Şah Kulu'nun başlattığı saz üslubu, farklı sanat dallarında yaygınlık kazanmış; bu sanat dalları içerisinde cilt sanatı ayrıcalıklı bir konuma sahip olmuştur. XVI. yüzyıldan itibaren XVII. yüzyıl boyunca uygulanmaya devam eden bu üslup, XVIII. yüzyılda Ali Üsküdârî'nin rüganî eserler üzerindeki yeniden yorumlarıyla dolaylı biçimde etkisini sürdürmüştür (Duran, 2008). Bu yönüyle saz üslubu, Osmanlı cilt sanatı tarihinde uzun süreli uygulama geleneği bakımından özel bir yere sahiptir.

Klasik dönem Osmanlı cilt sanatında saz üslubunun uygulama biçimlerini görsel veriler üzerinden değerlendirebilmek amacıyla, sarayın önemli yazma eser koleksiyonlarından biri olan Revan Koleksiyonu incelenmiştir. Koleksiyonun yaklaşık dörtte biri saz üslubu tezyinatlı ciltlerden oluşmaktadır ve söz konusu örnekler büyük ölçüde farklı tasarım kurgularını barındırmaktadır. Yapılan çalışmanın Osmanlı cilt sanatında saz üslubunun karakteristik özelliklerini anlamaya yönelik kapsamlı bir bakış sunması hedeflenmektedir.

3.SAZ ÜSLUBU CİTLERİN ŞEMSELERİNDE KULLANILAN KOMPOZİSYON ŞEMALARI

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Koleksiyonu'nda yer alan 2053 eser arasından 512 adedinin cildinde saz üslubu tezyinatının bulunduğu tespit edilmiştir. Cilt uygulamalarında desenler, deri yüzeyine dişi ve erkek kalıplar aracılığıyla aktarılmaktadır. Kalıp üretiminin oldukça zahmetli bir süreç olması nedeniyle, her eser için ayrı bir kalıp hazırlanması her zaman mümkün olmamıştır. Bu bağlamda, Revan Koleksiyonu'ndaki saz üslubu bezemeli ciltlerde aynı desen kalıplarının birçok eserde tekrarlandığı gözlemlenmektedir. Bazı örneklerde ise ilk bakışta desenlerin birebir aynı olduğu izlenimi oluşmakla birlikte, ayrıntılı incelemelerde motif sayısı, motif düzeni ya da dal hareketlerindeki küçük farklılıklarla birbirlerinden ayrıldıkları anlaşılmaktadır.

Osmanlı cilt sanatında şemse motifi, kompozisyonun merkezini teşkil eden temel unsur olarak, hem estetik hem de sembolik açıdan belirleyici bir role sahiptir. Cilt kapağının ön ve arka yüzeylerinde merkezî bir konumda yer alan şemse, tezyinat programının ana eksenini oluşturarak diğer süsleme unsurlarının düzenlenmesini ve yönlendirilmesini sağlar. Köşebentler, salbekler ve zencerek gibi tamamlayıcı öğeler, şemse etrafında dengeli bir kompozisyon anlayışı içerisinde kurgulanır (Tanındı, 2009b). Çalışma içerisinde şemse motiflerindeki tasarım kurguları üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. Eserlerin şemse desenlerinin 385 adedi asimetrik, 58 adedi ters simetrik, 69 adedi ise simetrik kompozisyon şemasına sahiptir. Miklep şemsesi ve köşebentlerin büyük çoğunluğunda şemse desenine paralel bir desen kurgusu kullanılmıştır.

Çalışma içerisinde şemse kompozisyon şema çizimlerinde dal hareketleri; mavi, kırmızı, yeşil, turuncu ve mor renkler ile ayırt edilmiştir. Bulut ve rûmî motifleri ise siyah renklendirilerek şemse içerisindeki konumlarının kolay okunması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, saz üslubunun cilt sanatında kompozisyon düzeyinde nasıl kurgulandığına dair bir değerlendirme ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, koleksiyon içerisinde en sık tekrar eden 23 tasarım kurgusu belirlenmiş ve söz konusu örnekler üzerinden tüm koleksiyonu temsil edebilecek genel bir perspektif sunulması hedeflenmiştir. Belirlenen gruptan bulunduğu grubu temsilen, bir adet eser seçilerek şemse deseni ve şemse şeması çizilmiştir. Her grupta toplam ne kadar eser yer aldığı bilgisi ve seçilen eserle tamamen aynı desene sahip eserlerin envanter bilgileri de verilmiştir.

3.1. Asimetrik Kompozisyon Şemalı Şemseler

Asimetrik kompozisyon anlayışıyla tasarlanan ciltlerde, desenin çoğunlukla şemsenin alt kısmına ya da yan orta eksenine yerleştirilen bir yaprak kümesinden başlatıldığı görülmektedir. Bu yaprak kümesinden çıkan dal hareketleri, serbest bir kurgu içerisinde birbirlerinin önüne ve arkasına geçecek şekilde katmanlı bir düzen oluşturur. Dallar üzerine yerleştirilen hatâyî, penç ve gonca motifleri ise bazı bölümlerde kısmen gizlenmiş, yalnızca bir kısmı görünür hâlde bırakılmıştır. Söz konusu düzenleme ilkeleri, kompozisyona derinlik ve boyut etkisi kazandırmıştır. Bu grupta dokuz adet kompozisyon şeması incelenecektir. Bunlardan 8 adedi şemsenin alt orta noktasında yer alan yaprak kümesi ile desen başlatılmıştır. 1 adedinde ise şemsenin yan orta noktasında başlatılmıştır.

Birinci grupta yer alan ciltlerin desenlerinde şemse içerisindeki kompozisyon şemsenin alt orta noktasında bulunan bir yaprak demetinden yükselen iki dal hareketi ile başlamaktadır. Bu dallar şemsenin boş alanlarına doğru serbest şekilde yükselerek birbirlerinin aralarında dolaşır vaziyettedir (Şekil 11). Revan Koleksiyonu içerisinde en çok uygulanan tasarım bu gruptaki eserlerdir. Aynı desenin daha beyzi bir şemse içerisine oturtulmuş şekilde yerleştirildiği ya da birkaç dal ve motif farklılıkları ile uygulandığı toplam 172 eser bu kurguyla aynı veya çok benzer desene sahiptir. Revan 407 ile tamamen aynı şemse desenine sahip olanlar ise; R139, R162, R184, R186, R213, R234, R237, R251, R266, R303, R365, R393, R407, R444, R504, R662, R740, R775, R1041, R1087, R1095, R1109, R1131, R1135, R1138, R1170, R1261, R1293, R1313, R1373, R1376, R1377, R1378, R1379, R1388, R1391, R1395, R1398, R1442, R1443, R1509, R1565, R1575, R1629, R1639, R1757, R1761, R1831, R1835, R1887, R1926 ve R2058 envanter numaralı eserlerdir.

Şekil 11. TSMK Revan 407, Dış kap Şemse, kompozisyon şeması ve çizimi

İkinci grupta yer alan ciltlerin desenlerinde şemse içerisindeki kompozisyon şemsenin alt orta noktasında bulunan bir yaprak demetinden yükselen üç dal hareketi ile başlamaktadır. Bu dallar şemsenin boş alanlarına doğru serbest şekilde yükselerek birbirlerinin aralarında dolaşır vaziyettedir (Şekil 12). Bu grupta dal ve motif farklılıkları olmakla beraber toplam 61 adet eser bulunmaktadır. Bunlardan Revan 74 ile tamamen aynı olanlar ise R85, R406(sağ kap), R487, R670, R1096(sağ kap) R1114, R1299, R1694, R1752 ve R1966 envanter numaralı eserlerdir.

Şekil 12. TSMK Revan 74, Dış kap Şemse, kompozisyon şeması ve çizimi

Üçüncü grupta yer alan ciltlerin desenlerinde şemse içerisindeki kompozisyon şemsenin alt orta noktasında bulunan bir yaprak demetinden yükselen üç dal hareketi ile başlamaktadır. Bu dallar şemsenin boş alanlarına doğru serbest şekilde yükselerek birbirlerinin aralarında dolaşır vaziyettedir. Birinci ve ikinci grupta yer alan şemse desen kurgularıyla çok benzer olmakla beraber daha yoğun ve girift bir kompozisyon dili kullanılmıştır (Şekil 13). Bu grupta dal ve motif farklılıkları olmakla beraber toplam 22 adet eser bulunmaktadır. Bunlardan Revan 166 ile tamamen aynı olanlar R57, R166, R1941, R1259 ve R1446 envanter numaralı ciltlerdir.

Şekil 13. TSMK Revan 166, Dış kap Şemse, kompozisyon şeması ve çizimi

Dördüncü grupta yer alan cildin deseni şemsenin alt noktasında bulunan yaprak grubundan çıkan dört adet dal hareketiyle başlamaktadır. Birbirleri arasında serbest şekilde dolaşan bu dalların arasında sekiz adet bulut kümesi dengeli şekilde yerleştirilmiştir (Şekil 14). Revan koleksiyonu içerisinde bu tezyinata sahip tek eser; Revan 141 envanter numaralı eserdir.

Şekil 14. TSMK Revan 141, Dış kap Şemse, kompozisyon şeması ve çizimi

Beşinci grupta yer alan ciltlerin desenleri şemsenin alt noktasında bulunan yaprak grubundan çıkan üç adet dal hareketiyle başlamaktadır. Birbirleri arasında serbest şekilde dolaşan bu dalların arasında beş adet bulut kümesi bulunmaktadır (Şekil 15). Bu grupta yer alıp aynı tezyinata sahip eserler; R208, R432, R657, R1063, R1295, R1300, R1542, R1856 ve R1857 envanter numaralı ciltlerdir.

Şekil 15. TSMK Revan 432, Dış kap Şemse, kompozisyon şeması ve çizimi

Altıncı grupta yer alan ciltlerin desenleri şemsenin alt noktasında bulunan yaprak grubundan çıkan üç adet dal hareketiyle başlamaktadır. Birbirleri arasında serbest şekilde dolaşan bu dalların arasında dört adet bulut kümesi bulunmaktadır (Şekil 16). Bu grupta yer alıp aynı tezyinata sahip eserler; R282, R350, R709, R988(kap içi) ve R1676 envanter numaralı ciltlerdir.

Şekil 16. TSMK Revan 709, Dış kap Şemse, kompozisyon şeması ve çizimi

Yedinci grupta yer alan ciltlerin desenleri şemsenin alt noktasında bulunan yaprak grubundan çıkan iki adet dal hareketiyle başlamaktadır. Birbirleri arasında serbest şekilde dolaşan bu dalların arasında üç adet bulut motifleri ve çapraz yerleştirilmiş küçük boyutta iki adet bulut kümesi bulunmaktadır (Şekil 17). Bu grupta dal ve motif farklılıkları olmakla beraber toplam 43 adet eser bulunmaktadır. Bunlardan Revan 1130 ile tamamen aynı olanlar R302, R443, R462, R548, R569, R661, R763, R1110, R1112, R1130, R1148, R1149, R1264, R1272, R1290, R1383, R1385, R1407, R1451, R1543, R1574, R1666, R1676(kap içi), R1739, R1815, R1903 ve R1977 envanter numaralı ciltlerdir

Şekil 17. TSMK Revan 1130, Dış kap Şemse, kompozisyon şeması ve çizimi

Sekizinci grupta yer alan ciltlerin desenlerinde şemsenin altında yer alan bir yaprak demetinden yukarı doğru yükselen 6 adet dal mevcuttur. Bu dallar birbirlerine paralel şekilde kıvrılarak yükselmiştir ve böylece bahar dalı görüntüsü verilmiştir (Şekil 18). Bu şekilde tezyin edilmiş ciltler; R192, R405, R600 ve R683 envanter numaralı eserlerdir.

Şekil 18. TSMK Revan 683, Dış kap Şemse, kompozisyon şeması ve çizimi

Dokuzuncu grupta yer alan ciltlerin desenlerinde şemsenin sağ veya sol orta noktasından başlatılan tasarım, dikey değil yatay eksenle kurgulanmıştır. Revan koleksiyonu içerisinde bu kurgudaki eser sayısı 48 olup bunlardan 5 adedi Revan 1428 envanter numaralı eserin cildi ile aynı kompozisyona sahiptir (Şekil 19). Bu grupta dal ve motif farklılıkları olmakla beraber toplam 48 adet eser bulunmaktadır. Bunlardan Revan 1428 ile tamamen aynı olanlar; R619, R690, R917 ve R1096 envanter numaralı ciltlerdir.

Şekil 19. TSMK Revan 1428, Dış kap Şemse, kompozisyon şeması ve çizimi

3.2.Ters Simetrik Kompozisyon Şemalı Şemseler

Bu grupta yer alan ciltlerin desenlerinde şemse içerisindeki kompozisyon ilk bakışta asimetrik bir desen olarak gözükse de detaylı incelendiğinde kendi içerisinde simetrik bir kurguda olduğu görülmektedir. Ancak bu simetri doğrusal bir eksenle değildir. Aynı iki desen kümesi şemsenin alt ve üstüne yerleştirilerek motiflerin belli yerlerde birbiri içerisine geçmesiyle oluşturulmuştur. Bu ciltler arasında en çok uygulanan 5 desen grubu seçilerek kompozisyon kurguları incelenmiştir. Mavi ve yeşil renklerle çizilen desen kümeleri birebir aynı desen olup çapraz şekilde aksi yöne yerleştirilmiştir. İki renkli çizim şemasıyla desenin ters simetrik yapısının okunması hedeflenmiştir.

Birinci grupta yer alan eserlerin desenleri, şemselerinin merkez noktasında yer alan bir penç motifinden başlayarak şemsenin üst ve alt noktalarına doğru devam eden dal hareketleriyle oluşturulmuştur (Şekil 20). Bu grupta dal ve motif farklılıkları olmakla beraber toplam 15 adet eser bulunmaktadır. Bunlardan Revan 1449 ile tamamen aynı olanlar; R1107, R1273 envanter numaralı ciltlerdir.

Şekil 20. TSMK Revan 1449, Dış kap Şemse, kompozisyon şeması ve çizimi

İkinci grupta yer alan eserlerin desenleri, şemselerinin merkez noktasında yer alan karşılıklı yerleştirilmiş yaprak motifinden başlayarak şemsenin üst ve alt noktalarına doğru devam eden dal hareketleriyle oluşturulmuştur (Şekil 21). Bu grupta dal ve motif farklılıkları olmakla beraber toplam 9 adet eser bulunmaktadır. Revan 1770 ile Revan 372 envanter numaralı eser aynı tezyinata sahiptir.

Şekil 21. TSMK Revan 1770, Dış kap Şemse, kompozisyon şeması ve çizimi

Üçüncü grupta yer alan ciltlerin kompozisyonlarının başlangıç noktaları gizlenmiştir. Şemsenin alt ve üstüne yerleştirilen motif kümelerinin dal hareketleri kendi içerisinde devam ettiği için başlangıcı belli değildir. Oldukça girift yapısı bu gruptaki şemse kompozisyonlarının ilk bakışta ters simetrik kompozisyonunu okumayı güçleştirmektedir (Şekil 22). R1296 ve R1668 aynı tezyinaya sahiptir.

Şekil 22. TSMK Revan 1296, Dış kap Şemse, kompozisyon şeması ve çizimi

Dördüncü grupta yer alan ciltlerin desen şeması üçüncü grupta çok benzer şekilde ters simetrik bir kurgudadır. Dal hareketlerinin bitişlerinde sıralı penç motifi yerleşimleri ayırt edici bir desen şeması olarak dikkat çekmektedir. Şemsenin alt ve üstüne yerleştirilen motif kümelerinin dal hareketleri birbirleri içerisine doğru ilerler şekildedir (Şekil 23). R434 ile aynı tezyinata sahip olanlar; R442, R1400, R1401, R1418, R1441, R1463 ve R1957 envanter numaralı ciltlerdir.

Şekil 23. TSMK Revan 434, Dış kap Şemse, kompozisyon şeması ve çizimi

Beşinci grupta yer alan ciltlerin şemselerinde üç adet bulut kümesi yerleştirilmiştir. Bunlardan büyük olan yatay eksenle şemseyi ortalayacak şekildedir. Diğer iki küme ise şemsenin alt ve üstünde çapraz şekilde konumlandırılmıştır. Şemsenin merkezinden yukarı ve aşağı doğru çapraz şekilde yükselen dal hareketleri ile ilerleyen bir kompozisyon mevcuttur. Aynı iki desen kümesi, şemsenin alt ve üstüne yerleştirilerek motiflerin belli yerlerde birbiri içerisine geçmesiyle oluşturulmuştur (Şekil 24). Bu grupta dal ve motif farklılıkları olmakla beraber toplam 15 adet eser bulunmaktadır. Revan 655 ile aynı tezyinata sahip olanlar; R1242, R1517 ve R1810 envanter numaralı eserlerdir.

Şekil 24. TSMK Revan 655, Dış kap Şemse, kompozisyon şeması ve çizimi

3.3. ½ Simetrik Kompozisyonlu Şemseler

Bu grup içerisindeki ciltlerin kompozisyonları ½ simetrik bir desen kurgusuna sahiptir. Şemselerin içlerinde sadece hatâyi grubu motiflerden oluşan ciltler olduğu gibi bu motiflerin arasına yerleştirilmiş rûmî ve bulut motif ilaveli ciltlerde mevcuttur. Bu ciltler ortak özelliklerine göre dört alt gruba ayrılmıştır.

Birinci gruptaki cildin şemsesinde dikey ekseninde yarı simetrik yerleştirilmiş bulut motifleri ve bulutların arasında helezon dallar üzerinde hatâyi, penç, gonca ve hançer yapraklardan oluşan bir kompozisyon bulunmaktadır (Şekil 25).

Şekil 25. TSMK Revan 79, Dış kap Şemse, kompozisyon şeması ve çizimi

İkinci grupta yer alan ciltlerin şemse desenlerinde, tam ortada yer alan iri bir hatâyi motifli mevcuttur. Şemsenin alt orta noktasından başlayan simetrik iki dal hareketi merkezdeki büyük hatâyi'nin sağ ve solundan yukarı doğru yükselerek merkezi motifli çevrelemiştir. Bu grupta yer alan ciltlerin desenleri birbirine aynı olmamakla beraber birkaç motif farkıyla ve desen kurgularıyla aynı tezyini özelliklere sahiptir (Şekil 26).

Şekil 26. TSMK Revan 387, Dış kap Şemse, kompozisyon şeması ve çizimi

Üçüncü grupta yer alan ciltlerin simetri eksenleri çoğu şemsede görülen kompozisyonun aksine yatay eksenle kullanılmıştır. Desenler şemsenin sağ orta noktasında bulunan bir yaprak demetinden başlamayan yarı simetrik bir düzendedir (Şekil 27).

Şekil 27. TSMK Revan 804, Dış kap Şemse, kompozisyon şeması ve çizimi

3.4. ¼ Simetrik Kompozisyonlu Şemseler

Bu grup içerisindeki ciltlerin kompozisyonları ¼ simetrik bir desen kurgusuna sahiptir. Şemselerin içlerinde sadece hataî grubu motiflerden oluşan ciltler olduğu gibi bu motiflerin arasına yerleştirilmiş rûmî ve bulut motif ilaveli kompozisyonlarda mevcuttur. Bu ciltler ortak özelliklerine göre altı gruba ayrılmıştır.

Birinci grupta yer alan ciltlerin şemse desenlerinde, bulut motifi yatay ve dikey eksenle birkaç noktadan birleşir şekilde ve dörtte bir simetrik. Bulut motiflerinin etrafında hatâyî, gonca ve pençer helezon dallar üzerine yerleştirilmiştir (Şekil 28). Bu grupta yer alan eserler; R141(Kap içi), R170, R189, R331, R396, R528, R586, R774, R1127, R1230, R1265, R1278, R1321 ve R1349 envanter numaralı ciltlerdir.

Şekil 28. TSMK Revan 774, Dış kap Şemse, kompozisyon şeması ve çizimi

İkinci grupta yer alan ciltlerin şemse desenlerinde merkez noktadan başlayan ve sarılma rûmîlerden oluşturulmuş kapalı form mevcuttur. Rûmî kompozisyon tepelik motiflerinin üzerinden devam ederek tüm şemseyi çevreleyecek şekilde özgün bir pafta oluşturmuştur. Hatâyî, penç ve hançer yapraklardan oluşan helezon dal hareketleri rûmîlerin etrafında dolaşır vaziyettedir (Şekil 29). R403, R588 ve R2041 envanter numaralı eserler bu gruba dahildir.

Şekil 29. TSMK Revan 588, Dış kap Şemse, kompozisyon şeması ve çizimi

Üçüncü grupta yer alan ciltlerin şemse desenlerinde merkez noktadan başlayan ve sarılma rûmîlerden oluşturulmuş bir kapalı form mevcuttur. Hatâyî, penç ve hançer yapraklardan oluşan helezon dal hareketleri rûmîlerin etrafında dolaşır vaziyettedir (Şekil 30). R75, R1538 ve R2036 envanter numaralı eserler bu gruba dahildir.

Şekil 30. TSMK Revan 1538, Dış kap Şemse, kompozisyon şeması ve çizimi

Ciltlerin desenlerinde bulut motifi hem yatay hem de dikey simetri ekseninde birleşmiş şekildedir. Bulutlar tam merkezde yay şeklinde bir hareketle birleşerek ortada boş bir alan oluşturmuştur. Hatâyî, penç ve hançer yapraklardan oluşan helezon dal hareketleri rûmîlerin etrafında dolaşır vaziyettedir (Şekil 31). R125, R167 ve R738 envanter numaralı eserler bu gruba dahildir.

Şekil 31. TSMK Revan 738, Dış kap Şemse, kompozisyon şeması ve çizimi

Dördüncü grupta yer alan ciltlerin desenlerinde, merkezde yatay ve dikey simetri eksenlerine birer motif yerleştirilmiş ve bunlar yay şeklinde bir dal hareketiyle birbirine bağlanmış şekildedir. Bu dal hareketi bir bütünde ortada kapalı bir alan oluşturmuştur. Bu alan içerisinde ise tam merkezde bir penç ve pencin dört tarafından çıkan gonca motifleri yerleştirilmiştir. Ayrıca bulut motifi yatay ve dikey ekseninde birleşir şekildedir. Bulutların arasında helezon dallar üzerlerinde motifler yerleştirilmiştir (Şekil 32). Bu grupta yer alıp aynı şemse desenine sahip eserler; R647, R1027, R1169, R1382, R1394, R1529, R1680, R1759, R1972 ve R1973 envanter numaralı ciltlerdir.

Şekil 32. TSMK Revan 1169, Dış kap Şemse, kompozisyon şeması ve çizimi

Bu grupta yer alan eserler koleksiyon içinde hem rûmî hem de bulut motifinin ortak kullanıldığı tek gruptur. Simetri eksenlerinde birleşecek şekilde sarılma rûmîlerden oluşturulmuş bir kapalı alan ve bulut kümesi mevcuttur. Sarılma rûmî ve bulutların etrafında hatâyî, penç ve goncalar helezon dallar üzerine yerleştirilmiştir (Şekil 33). Bu eserler R387, R1345, R1440 ve R1742 envanter numaralı ciltlerdir.

Şekil 33. TSMK Revan 387, Dış kap Şemse, kompozisyon şeması ve çizimi

4.SONUÇ

Bu çalışma kapsamında Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Koleksiyonu'nda yer alan saz üslubu tezeyinatlı ciltlerin, şemse kompozisyonları ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, saz üslubunun Osmanlı cilt sanatında rastlantısal uygulamalardan ibaret olmadığı; aksine belirli kompozisyon şemaları etrafında sistematik bir tasarım anlayışı geliştirdiği görülmüştür. Özellikle asimetrik, ters simetrik, yarı simetrik ve dörtte bir simetrik kompozisyonların, üslubun cilt sanatına özgü biçimde yeniden kurgulandığı anlaşılmaktadır.

İncelenen örneklerde, asimetrik desenlerin çoğunlukla şemsenin alt ya da yan orta noktalarından başlatıldığı; yaprak kümelerinden yükselen dal hareketlerinin serbest ve katmanlı bir düzen içerisinde birbirlerinin önüne ve arkasına geçerek derinlik etkisi oluşturduğu tespit edilmiştir. Hançer yapraklar, hatâyî, penç ve gonca motiflerinin kısmen gizlenerek kullanılması, saz üslubunun hareketli ve boyutlu kompozisyon anlayışını cilt yüzeyine başarıyla aktarmaktadır. Bulut ve rûmî motiflerinin belirli şema gruplarında kompozisyona dâhil edilmesi ise üslubun motif çeşitliliğini ortaya koymaktadır. Ters simetrik kompozisyonlarda ise şemsenin içerisine aynı iki desen kümesinin çapraz şekilde yerleştirilerek oluşturulduğu görülmüştür. Bu grupta yer alan desenlerin şemsenin merkez noktasından başlatıldığı örnekler olduğu gibi merkezin saklandığı ve iki kümenin belirli noktalardan birbirinin adeta içerisine geçtiği örneklerde mevcuttur. Yarı simetrik ya da dörtte bir simetrik örneklerde ise rûmî ve bulut

motiflerinin ilave edildiği ve bunların yatay ve dikey eksenlerde yerleştirilerek kompozisyonun dengesinin sağlandığı görülmüştür.

Koleksiyon içerisinde aynı desen kalıplarının farklı eserlerde tekrarlandığı, ancak motif sayısı ve dal hareketlerindeki küçük varyasyonlarla her bir cildin özgün bir görsel kimlik kazandığı görülmüştür. Bu durum, hem saray atölye üretim sisteminin pratik yönlerini hem de mücellitlerin tasarım esnekliğini yansıtan önemli bir veri sunmaktadır. Belirlenen yirmi üç temel tasarım kurgusu, saz üslubunun Osmanlı cilt sanatındaki uygulanma biçimlerini temsil eden kapsayıcı bir çerçeve ortaya koymaktadır.

Çalışma içerisinde belirlenen gruplara ait şemse desenleri çizilerek analiz edilmiştir. Ayrıca desen şemaları çizilmiştir. Desen şemalarında dal hareketleri, bulut ve rûmî motifleri farklı renklerle gösterilerek kompozisyonun kolay okunabilmesi sağlanmıştır. Çalışma Revan Koleksiyonu içerisindeki kompozisyonları ele almaktadır ancak yapılacak yeni çalışmalar ile farklı koleksiyonlarda yer alan desen şemaları ortaya çıkartılacaktır.

XVI ve XVII. yüzyıllarda saray bünyesinde padişahlar için hazırlanan seçkin yazmaların ciltlerinin büyük bir kısmında saz üslubu tezyinatının tercih edildiği görülmektedir. Bu nitelikteki ciltler, Osmanlı klasik döneminde şekillenen İstanbul üslubunun görsel kanıtları niteliğindedir. Ayrıca saz üslubunun cilt sanatında kendine özgü desen ve kompozisyon kurguları geliştirerek uygulandığı tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında çizilen cilt desenleri ve kompozisyon şemalarının, ileride yapılacak araştırmalar için birer veri kaynağı olarak kullanılabilmesi; bu sayede klasik dönemin incelikli örneklerinin günümüze kazandırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Sonuç olarak bu çalışma, saz üslubunun Osmanlı cilt sanatında, kompozisyon düzeyinde belirleyici bir estetik dil olduğunu göstermektedir. Revan Koleksiyonu örneği üzerinden yapılan değerlendirme, hem saz üslubunun cilt sanatı içerisindeki yerini daha net biçimde tanımlamakta hem de ileride yapılacak karşılaştırmalı ve disiplinlerarası çalışmalar için sağlam bir zemin oluşturmayı hedeflemektedir.

KAYNAKÇA

- Ağca, S. (2013). *Hırka-i Saadet*. Korpus Kültür Sanat Yayınları.
- Atasoy, N. (2003). Osmanlı ipekli kumaşları. *Osmanlı uygarlığı II* (ss. 760–787). Yapı Kredi Yayınları.
- Atasoy, N., & Raby, J. (1989). *Iznik: The pottery of Ottoman Turkey*. Alexandria Press.
- Atıl, E. (1987). *The age of Sultan Süleyman the Magnificent*. National Gallery of Art.
- Çığ, K. (1971). *Türk kitap kapları*. Yapı ve Kredi Bankası Yayınları.
- Çoruhlu, Y. (2019). *Türk sanatında hayvan sembolizmi* (Cilt 1). Ötüken Neşriyat.
- Doğanay, A. (2021). Yüzyıllar sonra Topkapı Sarayı'nda ortaya çıkarılan ejder-simurg karşılaşması üzerine. *Milli Saraylar*, 21, 4–25.
- Derman, F. Ç., & Duran, G. (2010). Şahkulu. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. TDV Yayınları.
- Duran, G. (2008). *Ali Üsküdarî*. İstanbul: Kubbealtı Yayınları.
- Erdem, S. (1991). Anka. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Cilt 3, ss. 198–200). TDV Yayınları.
- Ertürk, Z. (2014). *Türk çini sanatında saz yolu ekolü* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü
- Freer Gallery of Art. (t.y.). “Amel-i Şah Kulu” atıf imzalı havada süzülen peri tasviri. Wikimedia Commons.[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:An_angel_flying_with_cup_and_wine_flask_\(FGA_F1937.7\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:An_angel_flying_with_cup_and_wine_flask_(FGA_F1937.7).jpg)
- Freer Gallery of Art. (t.y.). Şah Kulu'na atfedilen diz çökmüş peri tasviri. Wikimedia Commons.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ottoman_Dynasty_Kneeling_Angel_by_Shah_Quli_mid_16th_century.jpg
- Kazan, H. (2007). *XV. ve XVI. asırlarda Osmanlı sarayının sanatı himayesi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. İstanbul Üniversitesi
- Mahir, B. (2022). *Osmanlı resim sanatında saz üslubu*. Hayalperest Yayınları.
- Metropolitan Museum of Art. (t.y.). Amel-i Şah Kulu ‘alâ Tarîki’l-Meşk imzalı ejder figürü. <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451405>

- Museum With No Frontiers. (t.y.). Saz üslubu bezemeli kemha kaftan (Topkapı Sarayı Müzesi, TSM 13/37). https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=object;isl;tr;mus01_a;32;tr
- Necipoğlu, G. (2000). The serial portraits of Ottoman sultans in comparative perspective. In S. Kangal (Ed.), *The sultan's portrait: Picturing the House of Osman* (pp. 22–61). Istanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları & Sakıp Sabancı Museum.
- Tanırdı, Z. (2009a). Başlangıcından Osmanlı'ya tezhip sanatı. A. R. Özcan (Ed.), *Hat ve tezhip sanatı* (ss. 243–281). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- Tanırdı, Z. (2009b). Kitap ve cildi. *Osmanlı uygarlığı II* (ss. 841–845). Yapı Kredi Yayınları.